

MEVALARNI QURITISH TEXNOLOGIYASI

Ixxom Ibragimovich Mamatkulov¹, Murodullayev Bunyod Abduvali o'g'li²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15608623>

Kalit so'zlar: qayta ishlash korxonalari, qayta ishlash, danakli mevalarni quritish, olma va nokni quritish, texnik etilgan mevalar, hosilni yig'ish, tashish, quritish texnologiyalari.

Quritish uchun tovar sifati yuqori bo'lgan xom-ashyoni keskin ko'paytirish muhim vazifa hisoblanadi. Bu vazifani muvaffaqiyatli ado etish uchun har bir xo'jalikdagi bog' va tokzorlarda kompleks agrotexnika tadbirlarni o'z muddatida to'liq va yuqori sifatli qilib o'tkazish zarur.

Quritish uchun mo'ljallangan meva navlarini iste'mol yoki texnik holatga etilganda teriladi, uzum navlari esa tarkibidagi qand moddasi kishmish navlarida 23-25% ni, xo'raki mayizbop uzum tarkibida esa 22-23% ni tashkil qilganida quritiladi.

Quritish uchun eng yaxshi navlar quyidagilar hisoblanadi: urug'siz – Oq kishmish, Qora kishmish, Xishrau kishmishi, Samarqand kishmishi, Zarafshon kishmishi, Mramor kishmishi va Botir kishmishlaridir; urug'li mayizbop: Katta-qo'rg'on, Rizamat, Qorajanjal, Sultoni, Qora-kaltak, Nimrang, Pushti toyifi, Husayni, O'zbekiston muskati.

Etishtirilgan hosilni quritish maydonlariga tashishni qisqartirish maqsadida punktlar (meva va uzum quritish joylari) bog' va tokzorlarga yaqin, atrofi ochiq, tepalik joylarda quritiladi. Uzum va mevani uzoq masofaga tashish mexanik shikastlanishga va sifatining pasayishiga olib keladi. Uzum va mevani changda ifloslanmasligi uchun quritish maydonchalari uchun qatnov yo'lidan uzoqroq bo'lgan erlar ajratiladi.

Uzum quritiladigan maydon kattaligi maxsulot turiga, miqdoriga hamda tumanning ob-havo sharoitiga bog'liq. Yuqori haroratli va havoning nisbiy namligi past bo'lgan tumanlarda kichikroq maydon, past xaroratli va havoning nisbiy namligi yuqori bo'lgan tumanlarda katta quritish maydoni talab qilinadi.

O'rtacha 1m². quritish maydoniga 12-16 kg uzum, 6-8 kg kesilgan olma, 10-12 kg kesilgan nok, 8-10 kg gilos va olcha, 6-8 kg o'rik va shaftoli yoyiladi.

100 tonna uzum yoki meva quritish uchun 0,5-0,6 ga quritish maydoni, 5-6 ming dona yog'och padnis, 1 tonna polietilen plyonka, 10-12 ta dudlash yashiklari yoki 3,5×2,5 m kattalikdagi dudlash kamerasi, 300-400 litr suv sig'adigan 4 dona qozon o'rnatilgan 2 o'choq, sortlarga ajratish uchun 1×5 m bo'lgan 5-6 ta stol, olxo'ri yoki uzumni qozondagi qaynab turgan ishqorli suvga botirib olish uchun 50-60 dona savat talab qilinadi. Hamda 200-300 kg kaustik soda (ishqor) va 150-180 kg oltingugurt kerak.

Hosilni yig'ish, tashish va quritishda har bir bosh uzumni va har bir g'ujumni shikastlanishidan mumkin qadar saqlash zarur.

Uzumni quritishdan va ishlov berishdan oldin sortlarga ajratiladi. Dastavval uzumning ma'lum bir navi, keyin har bir bosh uzumning etilish darajasiga va katta-kichikligiga qarab tanlab olinadi, yiriklarini bir bo'lakka ajratiladi. Shu bilan bir vaqtda tekshirishdan o'tkaziladi, har bir bosh uzumning kasallangan mog'orlangan va chirigan qismlari olib tashlanadi. Uzumning yirik va mayda g'ujumlarini quritish davri har xil bo'ladi, shuning uchun ularni mayda-yiriklarga ajratish – issiqlik rejimdan to'g'ri foydalanishni, ishqor bilan etarli miqdorda ishlov berishni, oltingugurt bilan dudlashni to'g'ri o'tkazishni ta'minlaydi.

Meva hosilini o'z vaqtida terish va undan sifatli quruq meva olish katta ahamiyatga egadir.

Meva quritishda quyidagi texnologik jarayon qo'llaniladi: hosilni terish - quritish maydoniga qabul qilish - ma'lum muddatgacha (vaqtgacha) saqlash-saralash-sifatini tekshirish – kalibirovkalash-yuvish-kesish-ishqor aralashmasida ishlov (blansirovka) berish – olingugurtda dudlash (sulfitasiya) - quritish jarayoni quruq mevadagi namlikni me'yorlash quruq mevani saralash-qadoqlash, markirovkalash va quruq mevani saqlash.

Yuqorida ko'rsatilgan barcha jarayon sanitariya qoidalariga rioya qilingan holda o'fkkaziladi.

Mevalarni quritishdan oldin ishlov berishning bir necha turi mavjud: qaynayotgan ishqor aralashmasida, qaynoq suvda, sho'r suvda, oltingugurtda, yoki sulfidli kislota eritmasi bilan namli ishlov berish.

Hozirgi kunda meva va uzum quritishni mahalliy va nihoyatda takomillashgan usullari ishlab chiqarishga tadbiiq etilgan. Masalan: oftobi, objush, soyaki, uzumni «shtabel» (taxlash) usulida, uzum qator oralarida, plynkali chodir ostida, quyosh energiyasida, sun'iy mexanizasiyalashtirilgan quritish kabi bir necha usullari mavjud.

Meva quritishni ham turshak, bargak, qaysa va kam miqdorda qo'llaniladigan ashtak usullari mavjud.

Shtabel usuli shundan iboratki, undan sortlarga ajratilgan va uzumning och tusli va rangsiz bo'lgan sortlari 0,3-0,4 foizli qaynayotgan ishqor eritmasida 5-7 soniya davomida tutib turilgandan keyin yog'och padnislarga yoyiladi va quruq sulfidlanadi (sulfidli gaz bilan dudlanadi) yoki uzum g'ujumlariga sulfidli kislota eritmasi bilan namli ishlov beriladi.

1 kg yangi uzilgan uzumga 0,5-0,8 gr oltingugurt yoki 0,4-1,0 gr oltingugurt angidridi sarflanadi. Och rangli uzumni (g'ujumning katta-kichikligiga bog'liq holda) dudlash vaqti 1,0-1,5 soat och pushti rangdagi uzumlarni dudlash 30-40 daqiqa davom etadi.

Dudlash ishlari dudlash shkaflarida yoki stasionar kameralarda o'tkaziladi. Shkaf fanerdan tayyorlanadi. Uning hajmi 105x150x95 sm bo'lgan past qismi ochiq yashik. Erga 12-14 ta padnis qo'yiladi va chshik bilan yopib, yashik ostidagi patnuslarni, yon tomonga to'rtburchak tunuka tovada yonayotgan oltingugurt qo'yiladi.

Katta fermer xo'jaliklarida hajmi 3,5x3,5;4x2,5 metr bo'lgan, xom g'ishtdan, pasxadan qurilgan stasionar dudlash kameralari juda qulaydir. Eshiklari mahkam berkitiladigan qilib, devorlari shuvoq qilinadi. Pollari sementlangan yoki loy bilan yaxshi zichlangan bo'lishi kerak. Eshik qarshisida cho'yan pechka qurilib, unda oltingugurt yoqiladi va truba orqali kameraga yuboriladi.

Bunday kameralarga 200 dona padnis joylashtirish va mavsum davomida 100 tonnadan ortiq uzum sulfitlash mumkin. Sulfitlash, quritilgan uzumning jalb etadigan rangdor tashqi ko'rinishini saqlab qolishga, vitaminlarini yaxshi saqlanishiga, tarkibida qand moddasi kam yo'qotilgan holda, mahsulotlarni qurt-qumursqalardan va mikroorganizmlardan saqlashga yordam beradi.

Padnislardagi uzumlar shiyponga 15-18 tadan taxlanadi. Har bir to'p taxlab qo'yilgan padnislar usti yana bir bo'sh padnis bilan berkitiladi. Bu esa quritilgan uzumlar bir xil oltin rangda bo'lishini ta'minlaydi, 4-5 kundan keyin uzumlar ag'dariladi va padnislar o'rniga (pastdagi padnis yuqoriga, yuqoridagi padnislar pastga) almashtiriladi. Birinchi qatordan 20-25 sm masofada ikkinchi qator taxlab chiqiladi va 80 sm kenglikdagi o'tish uchun yo'lakcha qoldiriladi va shu tartibda padnislarni ikki qator shtabel usulida joylashtirish davom etiladi.

Quritish ob-havo sharoitiga qarab 14-21 kun davom etadi. Bunday usulda quritilganda 27-32% kishmish (urug'siz), 26-27% mayiz (urug'li) olinadi.

Oq kishmish, Botir, Zarafshon, Samarqand, Xishrau navidan quritilgan uzum oltin rang sabza.

Katta-qo'rg'on, Sultoni va Nimrang navlaridan olingan mahsulot esa oltinrang germion deb ataladi.

Objush usulida quritish. Bu usulning o'ziga xos xususiyati shundaki, bunda uzumga avval kaustik sodaning qaynayotgan suvdagi aralashmasida ishlov beriladi (blanshirlash), so'ngra uzum sortlariga ajratilgandan keyin savatlarga 2-3 kg dan solinadi va ishqorli (0,3-0,4 foizli) qaynayotgan qozonga tushiriladi va 3-6 soniya ushlab turiladi. Bunda g'ujumlarning yupqa po'stida ingichka yoriqlar paydo bo'ladi va g'ujum po'sti ustidagi mumsimon g'ubor yo'qoladi. Bu g'ujumlardagi namni tez bug'lanishini ta'minlaydi va qurish muddati qisqaradi.

Qozondan olingan uzumli savatlar, eritma oqib tushishi uchun panjaralar ustiga bir necha daqiqqa qo'yiladi, so'ngra padnislarga yoki maydonga yoyiladi. Quritish uchun yoyilgan uzumlar 3-4 kundan keyin ag'dariladi va tayyor bo'lganga qadar quritiladi, quritish 6-12 kun davom etadi.

Quritilgan mahsulot chiqishi 25-26 foizni tashkil qiladi.

Mahsulotni yog'in – sochindan va ifloslanishdan himoya qilinmasligi bu usulning kamchiliklaridan biridir. Bundan tashqari och rangli uzum navlari o'zining tabiiy yashil rangini yo'qotadi, tayyor mahsulot qora – jigarrang tus oladi, natijada sifati pasayadi va mahsulot birmuncha past baholarda sotilishi mumkin.

Soyaki usulida quritish. Bu usul mohiyati shundaki, uzum soyada, yani shamol esadigan joylarga qurilgan maxsus soyakixonalarda quritiladi. Bunday sharoit, sutka davomida haroratning xilma – xilligi, doimiy harakatda bo'lgan xavo oqimi tog'oldi – tog'li tumanlarda mavjud.

Soyakixonalarni qurishdan oldin doimiy harakatdagi havo oqimining umumiy yo'nalishi aniqlanadi va qurilgan soyakixonalarning uzunasiga joylashadigan xonalarida yoriqsimon tuynukchalari shamol esadigan tomondan ochiladi.

Quriladigan soyakixona pastidan uzunligi 8-12 m, balandligi 3-4 m devorining qalinligi 60-70 sm bo'lib, devorlarida eni 12-15 sm, bo'yi 70-80 sm bo'lgan yoriqsimon kichkina tuynukchalar shaxmat tarkibida joylashtiriladi.

Loydan qurilgan qalin devorlar va tor tuynukchalar xonaga quyosh nurining to'g'ri tushishini to'sadi, shu bilan birga ular havo almashib turishini taminlaydi va uzumni 1-2 sutka davomida uzum boshlarining egiluvchanlik xususiyatini oshirish maqsadida xonaga yoyiladi.

Sortlarga ajratilgan va so'ltilgan uzum juft-juft holda yoki bitta-bittadan, reykan (cho'pdan) yasalgan maxsus romlarga osiladi. Soyakixona shiftiga osilgan rom poldan taxminan 0,5 m baland bo'lishi kerak. Ko'zdan kechirish va har bir bosh uzumni romlarga osish qulay bo'lishi uchun ularni xona ichida ikki qatorga xona o'rtasidan 1,0-1,2 m kenglikda o'tish joyi qoldirilgan holda, o'ng va chap tomonga joylashtiriladi. Romlar orasida taxminan 50-60 sm masofa bo'ladi.

Quritish davomida har bir bosh uzum vaqti-vaqti bilan ko'zdan kechiriladi, mog'orlangan va chirigan g'ujumlar olib tashlanadi. Soyaki usulida uzum tarkibida qand moddasi 23-24 foizni tashkil etgan davrda teriladigan faqat Oq kishmish navi quritiladi. Yangi uzilgan uzumga bo'lgan asosiy talablar har bosh uzum faqat yashil rangda, qand moddasi kondision darajada bo'lishi kerak. Bunday uzumlar quritish davomida tabiiy rangini yaxshi saqlaydi.

Uzum quritilgandan keyin romlardan olinadi va g'ujumlar uzum bandidan ajratiladi. Quritilgan tayyor mahsulot 22-23% ni tashkil qiladi. Quritish 30-40 kun davom etadi.

Soyaki usulda quritilgan uzum zumrad rangda mazasi yangi uzilgan uzumga yaqin bo'ladi. Bunday mahsulot boshqa usulda quritilgan mayizlarga nisbatan yuqori baholanadi.

Soyaki uzum quritish usulining muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga olgan holda bu usul talablariga javob beradigan tog'oldi va tog'li tumanlarda yangi kichik mintaqalarda amalga oshirish talab qilinadi.

Oftobi usulida quritish. Bu usul erta pishib etiladigan mintaqalarda qadimdan qo'llanilib, uzumga dastlabki ishlov berilmagan holda o'tkaziladi. Bu usulda asosan Qora kishmish navi quritiladi. Har bir bosh

uzum sortlarga ajratiladi va ishlov bermasdan, yupqa qilib, yog'och padnislarga yoki somonloy bilan shuvalgan quritish maydonlariga yoyiladi.

Uzumning Qora kishmish navidan olingan mahsulot shigani, Oq kishmishdan olingan bedona deb ataladi. Quritish 18-20 kun davom etadi, 22-25% quritilgan mahsulot olinadi, namligi 18%ni tashkil qiladi.

Tokzor qatori orasida quritish. Uzumzorni o'zida, qator oralarida quritish uchun tokni tik so'rilarda o'stirilgan holatda 3×2,5 m sxemadagi tokzorlar qulay keladi.

Uzumzorda hosilni terishdan 15-20 kun oldin tok barglarini siyraklashtirib, novdalarni chekankasini o'tkazish va sug'orishni to'xtatish kerak, chunki ortiqcha suv qurish muddatini cho'zib yuboradi va qurigan mayiz sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

Uzum terishdan oldin qator oralaridagi tuproq tekislanadi va tekislangan erga maxsus qog'oz yoyiladi. So'ng qog'oz ustiga uzum boshlari bir qatordan joylashtiriladi. Uzum so'liganidan keyin 8-10 kunda uzum boshi to'nkariladi va qurish oxirigacha shunday qoldiriladi. Uzum mahsuloti standart namlikda 18% ligida alohida ajratilgan joyda tozalanadi.

Qator yo'nalishiga qarab quritish uchun maydonlar nishabligi janubga qaragan bo'lishi kerak. Qator oralig'ida uzum quritish uchun maydonchalar quyidagicha tayyorlanadi: vertikal tik so'rining Janubdan Shimolga yo'nalganda eni 120 sm. bo'lgan doira yuzli, markaziy balandligi 10-15 sm bo'lib, 8-10 sm chuqurlikda ariqchalar hosil qilinadi, ikki tomondan terimchilar uchun yo'l qoldiriladi.

O'rtacha 1 m² tayyorlangan maydonga 10 kg dan 16 kg gacha yangi uzilgan uzum joylanadi. Gektaridan 100 s uzum olinadigan maydondagi xom ashyoni quritishga qo'yish uchun 150-200 kg, eni 120 sm li maxsus qog'oz, quritilgan mayizni joylashtirish uchun 50-55 dona qog'oz qoplar kerak bo'ladi.

O'rikdan quruq meva tayyorlash. O'rik mevasini quritish uchun tarkibida quruq moddasi yuqori bo'lgan, mevasi yirik ser etli va sifatli bo'lib, danagi etidan yaxshi ajraladigan, shirin mag'izli navlari tavsiya etiladi.

Quritish uchun eng yaxshi navlari quyidagilar hisoblanadi: Subxoni, Isfarak, Xurmoni, Ko'rsodiq, Yubileyniy Navoiy, Ruxi Juvanon, va boshqa mahalliy turshakbop navlardir.

Quritilgan o'rik tarkibida vitamin «S» bilan karotin miqdori boshqa quritilgan meva turlaridagiga nisbatan ko'pdir.

O'rik mevasidan turshak, bargak, qaysa va ashtak quritish usuli mavjud.

O'rikni turshak usulida. Turshak – bunda mevalar butunligicha quritiladi.

O'rik mevasini quritishda, eng oddiyisi bu turshak quritish usulidir. Turshak quritishning texnologik jarayoni boshqa usullarga nisbatan ancha engil va ixchamdir.

Hosil yirik maydaligi, etilganlik holatiga qarab saralanadi, chirigan, ezilgan, kasallangan va hashoratlardan zararlangan mevalar ajratiladi, undan keyin oqava tiniq suvda yuviladi.

Tayyorlangan meva butunligicha padnislarga bir qator qilib teriladi va ochiq maydonga quritish uchun jo'natiladi.

Sifatli mahsulot olish uchun mevalar oltingugurt bilan dudlanadi.

Bir kg meva uchun 2-2,5 grammgacha oltingugurt sarflanadi. Mahsulot 1,5-2 soat mobaynida dudlanadi.

Quritilgan mahsulot oz miqdorda bo'lsa fanerli qutilarda dudlanadi. Agar mahsulot ko'p miqdorda bo'lsa, u holda 200 ta padnis sig'adigan maxsus stasionar dudlash kamerasini qo'llash mumkin. Quritilgan mahsulotni nami bir oz qochganda, ya'ni 3-4 kundan keyin u padnisa yopishmasligi va sifati buzilmasligi uchun ag'darib chiqiladi.

Eng yaxshi sifatli turshak olish uchun mevalarni soyada padnislarni 10-12 tadan taxlab quritiladi.

Mahsulotga quyosh nuri tegmasligi uchun bo'sh padnisni taxlangan padnislar ustiga yopib, to qurib tayyor bulguncha qoldiriladi. Quritish ob-havo sharoitiga qarab 7-10 kun davom etadi. Bunda 28-35% gacha turshak mahsuloti olinadi.

O'rikni bargak usulida. Bargak – bunda mevalar ikkiga bo'linib danaksiz quritiladi. O'rik mevasidan yuqori sifatli bargak mahsuloti olinadi. Bargak tayyorlash uchun albatta mevalari yirik (eni 20-25 mm hajmda) ser etli danaklari yaxshi ajraladigan sifatli o'rik navlaridan olinadi. Bargak mahsulotini tayyorlash uchun quyidagi texnologik jarayon qo'llaniladi.

Mevalar saralanib, suvda yuvilgandan so'ng, pichoq bilan ikki bo'lakka tekis qilib, danaklarini ajratib kesiladi. Kesilgan meva bo'lakchalarini toza padnisga kesilgan tomonini yuqoriga qaratib bitta donadan teriladi va ochiq maydonga yoki dudlash uchun yuboriladi.

1 kg meva uchun 1,5-2 gr oltingugurt sarflanib 1,5-2 soat mobaynida dudlanadi. Bir – ikki kundan so'ng meva bo'laklari tekislanib ag'darib chiqiladi va padnislar taxlanib chiqiladi.

Ko'rinishi, rangi tiniq va sifatli bargak mahsulotini olish uchun padnislar soyaga o'tkazib quritiladi.

Tayyor mahsulotni namligi 18% dan oshmasligi kerak. Quritish ob-havo sharoitiga qarab 3-7 kun davom etadi. Bunda 20-28% gacha bargak mahsuloti olinadi.

O'rikni qaysa usulida. Qaysa-mevalar butunligicha danagi olib tashlanib quritiladi.

Ho'l meবাদan qaysa tayyorlash uchun mahsulot sifatli bo'lib, xuddi bargak uchun tayyorlangandek bo'lishi kerak. Bargakni ochiq maydonda yoki dudlash yo'li bilan soyada quritiladi. Qaysa va bargakni quritish jarayoni bir xil, ammo qaysa mahsulotini tayyorlash farqi shundaki, 1 kg meva uchun 2-2,5 grammgacha oltingugurt sarflanib, 1,5-2 soat mobaynida dudlanadi va keyingi texnologik jarayon davom ettiriladi. Saralangan mevalar yuvilgandan keyin padnislarga terilgan mahsulot ochiq maydonda quritiladi.

Ikki-uch kundan keyin nomi qochirilgan mahsulot terilgan padnislar ayvonga olinadi, undan keyin mahsulotni bosh barmoq bilan o'rtasidan bosib undan danagi ajratiladi. Danakdan ajratilgan mahsulot, yana padnislarga solinib maydonga yoyiladi va 2-3 kundan so'ng taxlab qo'yiladi.

Quritish ob-havo sharoitiga qarab 7-8 kun davom etadi. Bunda 20-28 % gacha qaysa mahsulot olinadi, unda tayyor mahsulot namligi 18% dan oshmasligi kerak.

O'rik (quritish jarayonida) mevasidan ajratilgan danakdan sho'rdanak, dorivor, mag'iz sifatida va undan tashqari danaklardan urug' ko'chat etishtirishda foydalanish mumkin.

O'rikni ashtak usulida. Ashtak-mevalar butunligicha quritilib danaginging mag'zi uning ichiga solinadi.

O'rik ashtak mahsulotini tayyorlash uchun barcha texnologik jarayon xuddi qaysa usulidek tayyorlanadi, faqat ashtak uchun danak chaqilib uning mag'zi meva ichiga solinadi va quritish davom etadi.

Olxo'ri mevasini quritish. Olxo'ri qoqisi inson organizmi uchun parhezli davolovchi yaxshi mahsulotdir.

Olxo'rini to'q tusli Berton, Ispolinskiy, Sogdiana, Qora olu, Samarkandskaya, Vengerka ajanskaya, Vengerka fioletovaya navlari quritish uchun eng yaxshi xisoblanadi.

Olxo'rini katta-kichikligi, etilganlik holatiga hamda sifatiga qarab saralanadi. Ezilgan, chirigan, kasallangan va hashoratlardan zararlangan mevalar ajratiladi.

Olxo'ri navlarini kech pishishi (avgust-sentyabr) hisobga olingan holda quritishdan oldin uni ishqor aralashmasida ishlov (blansirovka) beriladi. Olxo'rini 10-15 sentyabrdan keyin quritish tavsiya etilmaydi, chunki mevalar to kuzgi yomg'ir yog'ishigacha qurimaydi. Shuning uchun mahsulot ertaroq 0,5% li ishqor aralashmasida ishlov berib quritiladi.

Ishlov berishdan maqsad meva etlarida kichik yoriqchalar hosil qilish va qurish jarayonini tezlashtirishdir.

Olxo'ri mevalariga ishlov berish uchun qozonga toza suv quyib qaynoq holga keltiriladi, undan keyin 100 litr suv hisobiga 500 gr ishqor (kaustik soda) solib qaynatiladi, undan keyin mevalar kichik (2-3 kg li) savatchalarga solib qaynayotgan ishqor aralashmasiga (mahsulot etilganligi, naviga qarab) 10-30 soniya mobaynida botirib olinadi va ochiq maydonda quritiladi.

Olxo'rini och tusli navlari ishqor bilan ishlov berilib, oltingugurtda dudlash usulida quritiladi. Mevalar ishqor bilan ishlov berilgandan keyin, darhol oltingugurtda dudlanadi, bunda bir kilogramm meva uchun bir grammacha oltingugurt sarflanib, bir soat mobaynida dudlanadi. So'ng uni «shtabel» (taxlash) usulida quritiladi va tovar sifati yuqori bo'lgan mahsulot olinadi.

Tayyor mahsulot namligi 20-22% dan oshmasligi kerak. Ob-havo sharoitiga qarab quritish 14-20 kun davom etadi. Bunda 24-36 % gacha quruq mahsulot olinadi.

Shaftoli mevasini quritish. Shaftolini tukli va tuksiz (nektarin) navlari quritiladi. Shaftolini Start, Lola, Obilno'y, Nektarin jeltiy, Elberta, Farxod navlari quritish uchun eng yaxshi hisoblanadi.

Shaftoli mevasini quritishda quyidagi texnologik jarayon qo'llaniladi: saralash – yuvilish – kesish – ishqor eritmasida ishlov (blansirovka) berish – sovitish – padnislarga yoyish-oltingugurtda dudlash.

Shaftolini bargak usulida oltingugurtda dudlab yoki dudlamasdan quritiladi, ammo dudlab quritilganda tovar sifati yuqori bo'lgan mahsulot olinadi.

Tukli shaftolini quritganda mahsulot ko'rimsizroq bo'ladi, ammo yuqori sifatli mahsulot olish uchun mevalar hajmiga, etilganlik holatiga qarab saralanadi. Saralanganda mevalarni sig'imi 2-4 kg li savatchalarga solinib 1-3%li ishqorning qaynoq eritmasiga (kaustik sodaga) 30-40 soniya mobaynida botirib olinadi va oqava suv bilan chayqaladi. Shunda meva po'sti osongina archiladi. Shaftoli po'sti archilgandan keyin mevalarni pichoq bilan ikki bo'lakka tekis qilib, danaklari ajratib kesiladi, undan keyin padnislarga terib dudlash uchun jo'natiladi.

Shaftoli mevasini avval kesib undan keyin ishqor eritmasi bilan ishlov berish ham mumkin.

Mahsulotni hajmiga etilganlik holatiga qarab bir kilogramm meva uchun 2-2,5 gr yoki katta xajmda bo'lsa dudlash kamerasida 75-100 grammacha oltingugurt sarflanadi, 1-1,5 soat mobaynida dudlanadi va quritish maydoniga yuboriladi.

Ikki-uch kundan keyin dudlangan mahsulot ag'darilib, soyaga padnislar taxlanib to etilguncha quritiladi, tayyor mahsulotning namligi 18-19%dan oshmasligi kerak. Quritish ob-havo sharoitiga, shaftoli naviga qarab 7-22 kun davom etadi. Bunda quritish usuli va shaftoli naviga qarab 14-20% gacha mahsulot olinadi.

Olma va nokni yozgi va kuzgi, shirali hamda nordonroq, yaxshi ta'mli, ser etli navlari quritiladi.

Olmani Zolotoe Grayma, Parmen zimniy zolotoy, Grafenshteynskoe krasnoe, Pervenets Samarkanda, Delishes, Saratoni, Djonatan va nokni Podarok, Lyubimisa Klappa, Vilyams, Dilbar kabi navlari quritish uchun yaxshi hisoblanadi.

Meva texnik holatida daraxtdan teriladi. To yaxshi pishguncha ya'ni iste'mol holiga etguncha (mevalar sarg'ayib iste'mol pishiqligiga etganda) so'kakchalarda saqlanadi, undan keyin katta-kichikligiga, sifatiga qarab saralanadi, qurtlagan, chiriganlarini ajratib tiniq suvda yuviladi.

Olma quyidagi usullarda quritiladi:

-meva kesilib ochiq havoda quritiladi;

-meva kesilib, oltingugurtda dudlab, undan keyin quritiladi;

-meva kesilib ichidan urug'i ajratilib, oltingugurtda dudlanib, undan keyin quritiladi.

Meva kesiladi, undan keyin 2%li osh tuzining eritmasiga (200 gr osh tuziga 10 litr suv) 5 daqiqa botirib olinadi, so'ng quritiladi va juda yaxshi sifatli mahsulot olinadi.

Barcha usullarda olma ko'ndalang qilib (7-10 mm qalinlikda) yoki sakkiz bo'lakchalarga bo'lib, hajmi kichik mevalar ikkiga bo'lib kesiladi.

Olma kesish uchun olma kesgich mashinasidan foydalaniladi, agar mashina bo'lmasa u holda qo'lda kesiladi.

Nok mevalari to'rt-sakkiz bo'lakchalarga bo'linib, kichik hajmdagi mevalar butunligicha quritiladi. Bo'lakchalarga bo'lingan nok va olma ochiq maydonga quritishga yoki oltingugurtda dudlash uchun jo'natiladi.

Bir kilogramm mahsulot dudlash uchun olmaga 1,5-2 gr, nokga 2-3 g oltingugurt sarflanadi va olma 40 daqiqa, nok esa bir soat mobaynida dudlanadi.

Quritish jarayonida olma bo'lakchalari 2-3 kundan keyin, nok esa 5-6 kundan keyin ag'darib chiqiladi va soyada quritiladi. Tayyor mahsulotni namligi olmada 20% dan nokda 24%dan oshmasligi kerak.

Quritish ob-havo sharoitiga qarab olma 4-12 kun, nok 10-18 kun davom etadi. Bunda quritish usuliga qarab olmadan 17-22% gacha, nokdan 16-18% gacha quruq mahsulot olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Paul Singh Department of Biological and Agricultural Engineering and Department of Food Science and Technology University of California Davis, California, Dennis R. Heldman Heldman Associates Mason, Ohio, Introduction to Food Engineering, Fourth Edition 2013
2. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (o'quv qo'llanma) T.: ToshDAU, 2011
3. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent, 2011.
4. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimolov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – (o'quv qo'llanma) T.: Mehnat, 2002
5. Dodaev Q.O., Konservlangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi T-"NOSHIR", 2009.